

ONA VA BOLA KOMPONENTLI INGLIZ VA O‘ZBEK MAQOLLARIDA LEKSIK-SEMANTIK VOSITALARNING QO‘LLANILISHI

Nishonova Sayyora Saidovna,

O‘zMPU, Ingliz tili nazariyasi va metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

nishonovasayyora@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19839467>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona va bola komponentli ingliz va o‘zbek maqollarida qo‘llaniladigan leksik-semantik vositalar qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda paremiologik birliklarning lingvokulturologik xususiyatlari, ularning semantik tuzilishi va funksional ahamiyati yoritiladi. Ayniqsa, metafora, antiteza, giperbola va ironiya kabi figurativ vositalarning maqollarda tutgan o‘rni hamda ular orqali xalqning madaniy qadriyatlari va dunyoqarashi aks etishi ko‘rsatib beriladi. Tahlil natijalari ingliz va o‘zbek maqollarida umumiyliklar bilan bir qatorda milliy-madaniy farqlar ham mavjudligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: paremiologiya, leksik-semantik vositalar, metafora, antiteza, giperbola, kinoya, lingvokulturologiya, qiyosiy tahlil

Abstract. This article presents a comparative analysis of lexical-semantic devices used in English and Uzbek proverbs containing the components “mother” and “child.” The study examines the linguocultural features of paremiological units, their semantic structure, and functional significance. Particular attention is given to the role of figurative devices such as metaphor, antithesis, hyperbole, and irony in proverbs, as well as how they reflect the cultural values and worldview of a nation. The findings confirm that, alongside similarities, there are also distinct national and cultural differences in English and Uzbek proverbs.

Keywords: paremiology, lexical-semantic devices, metaphor, antithesis, hyperbole, irony, linguoculturology, comparative analysis.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ лексико-семантических средств, используемых в английских и узбекских пословицах с компонентами «мать» и «ребёнок». В исследовании рассматриваются лингвокультурологические особенности паремиологических единиц, их семантическая структура и функциональная значимость. Особое внимание уделяется роли таких фигуративных средств, как метафора, антитеза, гипербола и ирония в пословицах, а также тому, как через них отражаются культурные ценности и мировоззрение народа. Результаты анализа подтверждают, что наряду с общими чертами в английских и узбекских пословицах присутствуют и национально-культурные различия.

Ключевые слова: паремиология, лексико-семантические средства, метафора, антитеза, гипербола, ирония, лингвокультурология, сравнительный анализ.

Kirish. Til va madaniyat o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, har bir xalqning tarixiy tajribasi, dunyoqarashi va ijtimoiy qadriyatlari til birliklarida, ayniqsa paremiologik birliklarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Paremiologiya tilshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida maqollar va matallarni o‘rganadi. Wolfgang Mieder ta’kidlaganidek, maqollar xalq donoligining qisqa va umumlashtirilgan

ifodasi bo'lib, ular ijtimoiy tajriba va madaniy qadriyatlarning avlodan-avlodga uzatilishida muhim vosita hisoblanadi [2].

Adabiyotlar taxlili. Maqollar lingvistik jihatdan murakkab tuzilishga ega bo'lib, ular nafaqat til birliklari, balki semantik va mantiqiy tizim sifatida ham qaraladi. Grigory Permyakov fikricha, maqollar tashqi jihatdan sodda ko'rinsada, ularning ichki tuzilishi murakkab bo'lib, til, tafakkur va mantiqning o'zaro uyg'unlashuvi natijasida shakllanadi [3]. Shu sababli maqollarni o'rganish ularning semantik strukturasi va funksional xususiyatlarini tahlil qilishni talab etadi. Ular xalqning turmush tarzi, madaniy tajribasi va ijtimoiy qarashlarini mujassam etgan holda, umumiy xulosani ifodalovchi didaktik birlik sifatida namoyon bo'ladi. Aynan figurativ vositalarning qo'llanilishi maqollarga ekspressivlik bag'ishlab, ularni boshqa frazeologik birliklardan ajratib turadi.

Tadqiqot metodologiyasi. O'zbek va ingliz paremiologik an'alarida maqollar xalq tafakkuri, tarixiy tajribasi va milliy qadriyatlarining muhim ifodasi sifatida qaraladi. Har ikki tilda maqollar axloqiy me'yorlar, ijtimoiy munosabatlar va madaniy qarashlarni qisqa, lo'nda hamda obrazli shaklda ifodalash xususiyatiga ega. Ular nutqda tayyor, barqaror birlik sifatida qo'llanilib, umumlashtirilgan hayotiy xulosani ifodalaydi hamda kommunikativ va didaktik funksiyani bajaradi. Shu bilan birga, maqollar ko'pincha metaforik va boshqa leksik-semantik vositalarga tayanib, fikrni ta'sirchan va esda qolarli shaklda yetkazadi [6].

Biroq, har ikki til maqollarida ifoda usullari va obrazlar milliy-madaniy xususiyatlarga ko'ra farqlanadi. O'zbek maqollarida ko'proq konkret, kundalik hayot bilan bog'liq obrazlar (masalan, nihol, loy, mahalla) ustun bo'lsa, ingliz maqollarida umumlashtirilgan va ko'proq abstrakt obrazlar keng qo'llaniladi. Bu farqlar har bir xalqning dunyoqarashi va madaniy tajribasi bilan bog'liq holda shakllanadi.

Ayniqsa, "ona" va "bola" komponentli maqollar har ikki til paremiologiyasida alohida o'rin tutadi. Ular oila instituti, tarbiya jarayoni va jamiyatdagi ijtimoiy rollarni ifodalashda muhim vosita hisoblanadi. O'zbek maqollarida bu komponentlar ko'proq ijtimoiy birlik va jamoaviylik ruhini aks ettirsa, ingliz maqollarida esa individual rivojlanish va tarbiya natijasiga urg'u beriladi. Shu sababli ona va bola obrazlari orqali berilgan paremiyalarni qiyosiy o'rganish ularning leksik-semantik xususiyatlarini hamda lingvokulturologik mazmunini chuqurroq anglash imkonini beradi. Zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda maqollarning muhim xususiyatlaridan biri ularning obrazli tilga tayanishi ekanligi alohida ta'kidlanadi. Maqollar tarkibida turli leksik-semantik vositalar — metafora, metonimiya, sinekdoxa, tashbeh va boshqa figurativ birliklar keng qo'llanilib, ular orqali fikr obrazli va ta'sirchan shaklda

ifodalanadi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, maqollarning katta qismi aynan shu figurativ vositalarga asoslangan bo'lib, ular nutqning semantik zichligini oshiradi [4].

Ushbu vositalar orasida metafora alohida o'rin tutadi. George Lakoff va Mark Johnson ta'kidlaganidek, metafora insonning bir tushunchani boshqa tushuncha orqali anglashiga asoslanadi [1]. Shu jihatdan maqollar abstrakt g'oyalarni konkret obrazlar orqali ifodalovchi kognitiv model sifatida xizmat qiladi.

Taxlillar va natijalar. Ona va bola komponentli ingliz va o'zbek maqollarining tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu paremiyalarda metafora yetakchi leksik-semantik vosita sifatida faol qo'llaniladi. Ayniqsa, bola obrazi ko'pincha turli predmetlar, tabiiy obyektlar va qadriyatlar orqali ifodalanib, uning ijtimoiy va emotsional ahamiyati ochib beriladi. O'zbek maqollarida metafora ko'proq konkret va tabiiy obrazlar orqali ifodalanadi. Masalan, *“Bola — loy, ona — kulol”* maqolida bola shakllanadigan material sifatida, ona esa uni tarbiyalovchi va shakl beruvchi kuch sifatida tasvirlanadi. Xuddi shuningdek, *“Bola — ho'l gavron, o'z vaqtida egib ol”* paremiyasida bola egiluvchan novdaga qiyoslanib, tarbiyaning vaqt bilan bog'liqligi metaforik tarzda ifodalanadi. Bu kabi obrazlar o'zbek xalqining agrar va tabiatga yaqin dunyoqarashini aks ettiradi.

Shuningdek, o'zbek paremiyalarida bola hayotiy qadriyat sifatida ham metaforik talqin qilinadi. Masalan, *“Bola — hayotning guli”*, *“Bola qalbi — gul”*, *“Bola — hayotning bezagi”* kabi maqollarda bola estetik va emotsional qadriyatlar orqali ifodalanadi. Yana bir guruh maqollarda bola boylik yoki qimmatbaho narsa sifatida talqin qilinadi: *“Bolaning ko'ngli — tilla”* maqolida bola qalbi oltin bilan tenglashtiriladi. Bunday metaforalar bola obrazining ijtimoiy va ma'naviy qadriyat sifatidagi o'rnini ko'rsatadi.

Ingliz maqollarida ham metafora keng qo'llaniladi, biroq ular ko'proq abstrakt va umumlashtirilgan xarakterga ega. Masalan, *“Children are a blessing”* va *“Children are poor man's riches”* maqollarida bola baxt, boylik va ne'mat sifatida talqin qilinadi. Bu yerda bola bevosita moddiy emas, balki ma'naviy boylik sifatida ko'rsatiladi. Shuningdek, *“Children are the keys of paradise”* paremiyasida bola najot va saodat manbai sifatida metaforik ifodalanadi.

Ayrim ingliz paremiyalarida metafora salbiy yoki kinoyaviy ma'noda ham qo'llaniladi. Masalan, *“Wife and children are bills of charges”* maqolida oila xarajat manbai sifatida tasvirlanadi, bu esa iqtisodiy yondashuvni aks ettiradi. *“The house without children is a cemetery”* paremiyasida esa bolalarsiz uy qabristonga qiyoslanib, bola hayotiylik va quvonch ramzi sifatida ko'rsatiladi.

Maqollarda qo'llaniladigan muhim leksik-semantik vositalardan yana biri antiteza hisoblanadi. Antiteza qarama-qarshi tushunchalar, hodisalar yoki sifatlarni

o‘zaro taqqoslash orqali fikrni yanada aniq va ta’sirchan ifodalashga xizmat qiladi. Ushbu vosita orqali maqollarda nafaqat mazmun kuchaytiriladi, balki muayyan ijtimoiy yoki axloqiy xulosa ham yanada ravshan ifodalanadi.

Lingvistik nuqtai nazardan, antiteza kontrast prinsipiga asoslanadi, ya’ni ma’no qarama-qarshiligi orqali semantik ta’sir kuchaytiriladi. Bunday qarama-qarshiliklar ko‘pincha yaxshi va yomon, boylik va kambag‘allik, hayot va o‘lim, mavjudlik va yo‘qlik kabi universal kategoriyalar asosida quriladi. Shu jihatdan antiteza maqollarda didaktik va baholovchi funksiyani bajaruvchi muhim stilistik vosita hisoblanadi.

Ingliz maqollarida antiteza ko‘pincha hayot bosqichlari, xulq-atvor va natija o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar orqali ifodalanadi. Masalan, **“Little children, little troubles; big children, big troubles”** maqolida “little ↔ big” oppozitsiyasi orqali bola ulg‘aygan sari muammolar ham ortib borishi ta’kidlanadi. Xuddi shuningdek, **“Many children, many cares; no children, no felicity”** paremiyasida “many ↔ no” qarama-qarshiligi orqali bola mavjudligi va yo‘qligi o‘rtasidagi murakkab ijtimoiy-psixologik munosabat ifodalanadi.

Bundan tashqari, ingliz paremiyalarida antiteza axloqiy baholash vositasi sifatida ham namoyon bo‘ladi. Masalan, **“A wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother”** maqolida “wise ↔ foolish” oppozitsiyasi orqali tarbiya natijasi ijobiy va salbiy jihatlari bilan ko‘rsatiladi. Shuningdek, **“A wise child accepts a parent’s discipline; a mocker refuses to listen”** paremiyasida ham qarama-qarshi xulq-atvor orqali didaktik xulosa beriladi.

Ayrim ingliz maqollarida antiteza vaqt va yosh bilan bog‘liq kontrastlar orqali ifodalanadi. Masalan, **“When a child is little... when it gets older...”** yoki **“Children when they are little... when they are great...”** kabi paremiyalarda “little ↔ older/great” qarama-qarshiligi orqali inson hayotidagi o‘zgarishlar obrazli tarzda aks ettiriladi. Biroq, bu turdagi paremiyalarda antiteza bilan birga parallelizm va gradatsiya ham kuzatiladi, ya’ni ular murakkab stilistik tuzilishga ega.

O‘zbek maqollarida esa antiteza ko‘proq ijtimoiy tabaqalanish va hayotiy qarama-qarshiliklar asosida quriladi. Masalan, **“Boyning qizi — moli bilan, kambag‘al qizi — husni bilan”** hamda **“Boyning qizi — sepi bilan, yo‘qsil qizi — egni bilan”** kabi maqollarda “boy ↔ kambag‘al” oppozitsiyasi orqali ijtimoiy farqlar obrazli tarzda ifodalanadi. Xuddi shuningdek, **“Boy o‘g‘li — hangamachi, yo‘qsilning o‘g‘li — dangamachi”** paremiyasida ham ijtimoiy kontrast orqali kinoyaviy ma’no yuzaga keladi.

O‘zbek paremiyalarida antiteza ko‘pincha bola mavjudligi va yo‘qligi orqali ham ifodalanadi. Masalan, **“Bolalik uy — xandon, bolasiz uy — zindon”** maqolida

“xandon ↔ zindon” qarama-qarshiligi orqali bola oiladagi quvonch manbai sifatida tasvirlanadi. Bu yerda antiteza bilan bir qatorda kuchli metafora ham mavjud bo‘lib, u mazmunning emotsional ta‘sirini oshiradi.

Shuningdek, ayrim maqollarda qarama-qarshilik ota-ona rollari orqali ifodalanadi. Masalan, *“Onalik yetim — gul yetim, otalik yetim — shum yetim”* paremiyasida ona va ota bilan bog‘liq yetimlik holati qarama-qarshi baholanadi. Bu esa o‘zbek madaniyatida ona va otaning farzand hayotidagi o‘rni turlicha talqin qilinishini ko‘rsatadi.

Navbatdagi muhim leksik-semantik vositalardan yana biri giperbola hisoblanadi. Giperbola — bu fikrni kuchaytirish maqsadida hodisa yoki predmetning xususiyatlarini ataylab bo‘rttirib ifodalash usulidir. Ushbu vosita orqali maqollarda ifodalanayotgan mazmun yanada ta‘sirchan, emotsional va esda qolarli shaklga ega bo‘ladi. Giperbola ko‘pincha sonlar, tabiat hodisalari yoki kattalashtirilgan obrazlar orqali amalga oshiriladi va u xalq tafakkuridagi baholash va qadrlash darajasini ko‘rsatadi.

Ona va bola komponentli ingliz va o‘zbek maqollarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, giperbola ushbu paremiyalarda ota-ona mehrining cheksizligi, bola tarbiyasining murakkabligi va oilaning ijtimoiy ahamiyatini ifodalashda muhim vosita sifatida qo‘llaniladi.

Ingliz maqollarida giperbola ko‘pincha miqdoriy bo‘rttirish orqali namoyon bo‘ladi. Masalan, *“One father is more than a hundred school masters”* maqolida otaning tarbiyadagi roli “yuzta o‘qituvchi” bilan taqqoslanib, haddan tashqari kattalashtiriladi. Bu orqali ota shaxsining ahamiyati kuchaytirib ko‘rsatiladi. Xuddi shuningdek, *“A father’s goodness is higher than the mountains; a mother’s goodness is deeper than the sea”* paremiyasida ota va ona mehrining chegarasizligi tog‘ va dengiz kabi ulkan tabiiy obrazlar orqali ifodalanadi. Bu yerda giperbola bilan bir qatorda metaforik tasvir ham mavjud bo‘lib, u mazmunning emotsional ta‘sirini yanada oshiradi.

Shuningdek, ingliz maqollarida giperbola jamoaviylik g‘oyasini ifodalashda ham qo‘llanadi. Masalan, *“It takes a whole village to bring up a child”* maqolida “butun qishloq” obrazi orqali bola tarbiyasining keng ijtimoiy jarayon ekanligi bo‘rttirilgan holda ifodalanadi.

O‘zbek maqollarida esa giperbola ko‘proq sonlar va kengaytirilgan obrazlar orqali ifodalanadi. Masalan, *“Bir bolaga yetti mahalla ota-ona”* maqolida “yetti mahalla” ifodasi orqali bola tarbiyasida jamiyatning roli kuchaytiriladi. Bu yerda “yetti” soni aniq miqdorni emas, balki ko‘plik va umumiylikni anglatadi. Xuddi

shuningdek, *“Bola yettiga kirguncha, yerdan yetti tayoq yeydi”* paremiyasida ham “yetti tayoq” orqali tarbiya jarayoni boʻrttirib ifodalangan.

Oʻzbek paremiyalarida giperbola ota-ona mehrining cheksizligini ifodalashda ham faol qoʻllaniladi. Masalan, *“Ona mehri — osmon boʻyi”* maqolida ona sevgisi osmon bilan oʻlchanib, uning cheksizligi va buyukligi taʼkidlanadi. Bu kabi obrazlar oʻzbek xalqining ona mehriга boʻlgan yuksak bahosini koʻrsatadi.

Maqollarda qoʻllaniladigan navbatdagi muhim leksik-semantik vositalardan yana biri kinoya (irony) hisoblanadi. Ironiya fikrni bevosita emas, balki yashirin yoki teskari maʼno orqali ifodalashga asoslanib, unda real mazmun koʻpincha asl maʼnoga qarama-qarshi boʻladi. Ushbu vosita orqali maqollarda inson xulqi, ijtimoiy munosabatlar va tarbiya jarayonidagi kamchiliklar nozik va obrazli tarzda tanqid qilinadi.

Ona va bola komponentli ingliz va oʻzbek maqollarining tahlili shuni koʻrsatadiki, kinoya koʻproq bolalar xulqi va tarbiya jarayoniga nisbatan baholovchi munosabatni ifodalashda qoʻllaniladi. Ingliz paremiyalarida kinoya koʻpincha paradoks va yashirin tanqid orqali namoyon boʻladi. Masalan, *“Children and fools speak the truth”* maqolida haqiqat ijobiy hodisa boʻlsa-da, u bolalar va “ahmoqlar” bilan bogʻlanib, kinoyali maʼno yuzaga keladi. Xuddi shuningdek, *“When children stand quiet they have done some harm”* paremiyasida ijobiy holat sifatida qabul qilinadigan “tinchlik” salbiy natija bilan bogʻlanib, ironik effekt hosil qiladi.

Oʻzbek maqollarida esa kinoya koʻproq xalqona hazil va kundalik kuzatuv asosida ifodalanadi. Masalan, *“Bolaga ish buyur, ketidan oʻzing yugur”* maqolida bola mustaqil ish bajara olmasligi kinoyali tarzda ifodalanadi. Xuddi shuningdek, *“Bola, bolaning ishi chala”* paremiyasida bola faoliyati tashqi jihatdan mavjud boʻlsa-da, uning natijasi qoniqarsiz ekani yashirin tarzda taʼkidlanadi.

Bundan tashqari, oʻzbek paremiyalarida kinoya bolalarning kommunikativ xulqini tasvirlashda ham qoʻllaniladi. Masalan, *“Bolaning oldida ‘xovli’ dema, ‘holva’ deydi”* va *“Bolalik uyda sir yotmas”* kabi maqollarda bola eshitgan maʼlumotni oʻzgartirib yoki oshirib yetkazishi kinoyali tarzda ifodalanadi. Bu esa bolalarning psixologik va nutqiy xususiyatlariga xalqona baho berish orqali yuzaga keladi.

Xulosa. Oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatadiki, ona va bola komponentli ingliz va oʻzbek maqollarida leksik-semantik vositalar muhim stilistik va semantik yuklama bajaradi. Xususan, metafora ushbu paremiyalarda yetakchi vosita sifatida namoyon boʻlib, abstrakt tushunchalarni konkret obrazlar orqali ifodalashga xizmat qiladi. Antiteza qarama-qarshi tushunchalarni taqqoslash orqali mazmunni kuchaytirsa,

giperbola fikrni bo‘rttirish orqali emotsional ta’sirni oshiradi. Kinoya esa yashirin tanqid va baholash vositasi sifatida qo‘llanadi.

Shuningdek, ingliz va o‘zbek maqollarida qo‘llanilgan obrazlar milliy-madaniy xususiyatlarga bog‘liq holda farqlanishi aniqlanadi: o‘zbek maqollarida konkret va tabiiy obrazlar ustun bo‘lsa, ingliz maqollarida ko‘proq abstrakt va umumlashtirilgan tasvirlar uchraydi. Ona va bola obrazlari esa har ikki madaniyatda ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni ifodalovchi markaziy tushunchalar sifatida namoyon bo‘ladi. Umuman olganda, bunday qiyosiy tadqiqotlar paremiologik birliklarning lingvokulturologik mohiyatini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. George Lakoff, Mark Johnson *Metaphors We Live By*. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – 276 p.
2. Wolfgang Mieder *Proverbs: A Handbook*. – Westport: Greenwood Press, 2004. – 305 p.
3. Grigory Permyakov *ot pogovorki do skazki* – Moscow: Nauka, 1970.– 243 p.
4. Norrick, N. R. *How Proverbs Mean: Semantic Studies in English Proverbs*. – Berlin: Mouton, 1985. – 213 p.
5. Slyusareva, A. A. *Ispolzovanie poslovits i pogovorok v obuchenii inostrannym yazykam*. – Voronezh: Voronezh State University, 2010. – 8 p.
6. *O‘zbek xalq maqollari*. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2005. – 512 b.
7. *Oxford Dictionary of Proverbs*.– Fifth edition, Oxford University Press, 2008.